

SINFDAN TASHQARI O'QISHNING SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Sanobar Itolmasova

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Lobar Muxtorova

Termiz davlat pedagogika instituti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sinfdan tashqari o'qish sifati hamda samaradorligini oshirish mashgulotlarini tashkillashning samarali usullari, uning asosiy maqsad va vazifalari yoritilgan. Shuningdek, sinfdan tashqari o'qishni tashkillash bosqichlari va asosiy tamoyillari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: lug'atini boyitish, sinfdan tashqari o'qish, Tayyorlov bosqichi, Boshlang'ich bosqich, asosiy, o'qish metodikasi.

Annotation: This article covers the effective methods of organizing exercises to improve the quality and efficiency of extracurricular studies, its main goals and objectives. The stages and basic principles of organizing extracurricular studies have also been considered.

Keywords: enrichment of vocabulary, extracurricular reading, preparatory stage, initial stage, basic, reading methodology.

KIRISH

Maktab o'quvchini o'qish malakasi bilan qurollantirish bilan bir qatorda kitobni mustaqil o'qiy oladigan, uni tushunadigan, ma'lum bir mavzuga oid kitoblarni tanlay oladigan, gazeta va jurnallarni ham mustaqil o'qiydigan faol kitobxonni tarbiyalaydi. SHu jihatdan sinfdan tashqari o'qish tarbiyaning asosiy quroli sifatida xizmat qiladi, ko'p narsani bilishga havasni orttiradi. O'quvchining ma'naviy dunyosini boyitishda shubhasiz badiiy adabiyotning ahamiyatini hech narsa bilan tenglab bo'lmaydi. Ayniqsa sinfdan tashqari o'qish darslarida sinfda o'qish darslarida o'rganilgan mavzularga turdosh mavzularni, badiiy asarlarni o'rganish, o'quvchilarni mustaqil faoliyatga yo'llashi shubhasisdir. Sinfdan tashqari o'qish darslarini to'g'ri uyushtirishning o'zi alohida ta'limiydidaktik muommo hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda o'qish darslari ta'limiydidaktik masala sifatida professorlar: K.Qosimova, A.G'ulomov, S.Matjonov, shuningdek, dotsentlar: V.Ma'qulova kabi olimlar

tomonidan ma'lum darajada ishlangandir. Bu borada V.Svetlovskaya, O.Jalilliy kabi metodistlarning ham xizmatlarini alohida ta'kidlash joizdir. Metodist Barno Ma'qulova sinfdan tashqari o'qish darslarini tizimlashtirishiga, amaliyot bilan chambarchas bog'lashga muvoffaq bo'lgan. Uning fikricha, sinfdan tashqari o'qish darslarida asosiy dars jarayonida ijodi o'rganilgan yozuvchilarning boshqa asarlarini yoki asosiy darsda o'rganilgan muayyan mavzuga tegishli yangi bir asarni o'rganish har jihatdan maqsadga muvofiqdir. Tabiiyki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozuvchilar haqidagi ma'lumoti deyarli yo'q darajada. Shuning uchun ham sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asarlar tahlilini o'sha asarni yaratgan ijodkorlarning hayoti, lozim bo'lsa shaxsiyati bilan bog'liq ma'lumotlar bilan bog'lab talqin etilsa o'quvchilarning qiziqishi har jihatdan ortadi. Ko'rinadiki, boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlari orqali o'quvchilarni nafaqat badiiy asarlar bilan yaqindan tanishtirish, lug'atini boyitish mumkin, balki ularda mustaqil ishlash, badiiy asarni baholash, adabiy qahramonlarning xatti-harakatlariga to'g'ri munosabat bildirish, asar voqealari o'rtasidagi sababiy bog'lanishlar mazmunini anglash ko'nikma va malakalari shakllanadi. Natijada dastur bo'yicha o'quvchilar tomonidan egallanishi zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikma va malakalar o'zlashtiriladi. Sinfdan tashqari o'qish darslarida xorijiy yozuvchilar asarlarini ham o'rganish, boshlang'ich sinf o'qituvchilari hamda boshlang'ich sinflarda o'qish metodikasi bilan shug'ullanuvchi ilmiy tadqiqotchilar oldida turgan dolzarb vazifalardandir.

Harbir sinfda ta'limni differensiyalashga kuchli e'tibor berilishi zarur, buborada aksariyat birinchi sinf o'quvchilarining muvafaqqiyatli boshlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lmagan maktablarga alohida e'tibor berilishi lozim. Boshlang'ich ta'lim tizimi oldidagi ustuvor vazifalar sifatida esa ta'lim jarayonida turli xil matnlardan foydalanishni ta'minlash zarur: yaxlit, yaxlitbo'lmagan, murakkab ya'ni ko'plik, turlixil matnlarni o'qish uchun turli strategiyalarni ishlabchiqish hamda tushunib o'qishni shakllantirish va baholashning turli shakllaridan foydalanish qog'oz va kompyuter shakllari kabi vazifalar qo'yilgan. O'qish tezligini nazorat qilishdan ko'ra tushunib o'qishga urg'u berish kuzatildi. O'qish savodxonligi funksional savodxonlikning integrativ komponenti sifatida anglatmoqda. Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlari uchun haftadagi oxirgi o'qish darsining 20 daqiqasi ajratiladi va keyingi bosqichlarda ikki haftada bir marta o'tkaziladi. Bunda o'qish uchun ajratilgan soatlardan foydalaniladi. Badiiy va ilmiy-ommabop asarlar mustaqil ravishda va izchil o'qib borilsagina, o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga, shakllantirishga xizmat qiladi. Bunda o'qilgan asarlar yuzasidan suhbatlar o'tkazish, "Kitob haftaligi" tashkil etish, asarlar asosida kichik

insholar yozishni mashq qilish yaxshi samara beradi. Sinfдан tashqari o'qish tanish bo'lmagan mualliflarning ham kitoblari muqovasi, titul varag'i, kirish so'zi, mundariyasi va suratlariga qarab asarning taxminiy mazmunini aniqlash vazifasini amalga oshirishga xizmat qiladi. Mustaqil o'qish malakasini shakllantirish 3-bosqichga bo'linadi

1. Tayyorlov bosqichi. Bu 1-sinfning savod o'rgatish davriga to'g'ri keladi. Unga darsning bir qismi – 17-20 daqiqasi ajratilgani uchun sinfdan tashqari o'qish metodikasi deb yuritiladi. Uning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, o'qituvchi asarni o'zi tanlaydi, asarning kichik hajmda bo'lishiga va boshqa kitob tanlash tamoyillariga etibor beradi. Asarni o'qituvchining o'zi o'qib beradi. O'quvchilar asarni eshitishga, eshitganlarini idrok etishga, ularga soddagina baho berishga, asar mazmuni bilan sarlavhasining mosligini aniqlashga, asar mazmunini hikoya qilib berishga o'rgatiladi. Bu bosqichda o'quvchilar o'qish gigienasi va kitobga qanday munosabatda bo'lish bilan tanishadilar.

2. Boshlang'ich bosqich. Bu 1-sinfning 2-yarim yilligiga to'g'ri keladi va bu bosqichda haftada 1 marta ya'ni 45 daqiqalik dars qolaniladi. Asarni o'qishdan oldin o'quvchilar asar nomi va uning muallifi bilan tanishadilar, rasmlarini tomosha qiladilar, daftarlariga u haqda soddagina qilib muallif va asar nomini yozadilar. Asar elementar tarzda tahlil qilinadi. Tanlangan asar yani kitob yaxshi o'qiydigan o'quvchiga maxsus tayyorgarlikdan so'ng o'qitiladi. Asarning oson o'qiladigan o'rinlarini bo'sh o'qiydigan o'quvchilarga o'qitish ham mumkin. Bu ularda o'qishga qiziqish uyg'otadi. Bu bosqichda o'quvchilar har xil tezlikda bo'g'inlab o'qiydilar. SHuning uchun o'qituvchi bu jarayonda har bir o'quvchiga individual yondashishi, kichik kitobxonni kitobni mustaqil o'qishga o'rgata borishi lozim.

3. Bu asosiy bosqich. Bu bosqich 2-4-sinflarga to'g'ri keladi va u davrda o'quvchilarning o'qish malakalarni mustahkamlanadi. Bunda o'quvchilarning sinfdan tashqari o'qiganlari baholanadi. Baholashda dastur talablariga asoslaniladi: o'qigan kitoblarning sifat o'zlashtirishiga, miqdoriga, o'qigan kitobiga munosabat bildirishga e'tibor beriladi. Bunda o'quvchilar muayyan mavzuga doir bir necha asarlarni o'qib keladilar, ularning ayrim o'rinlarini ifodali o'qib beradilar, o'qigan asarlarini o'zaro taqqoslaydilar. Asosiy bosqich yakunida kichik yoshdagi o'quvchilar faol kitobxon uchun zarur bo'lgan yaxshi o'qish ko'nikma va malakalarini egallashlari, eng muhimi, ularning kitob hamda mustaqil o'qishni yaxshi ko'rishlariga erishish juda muhimdir.

Xulosada shuni aytishimiz joizki, ilm-fan, texnika jadal taraqqiy etib borayotgan hozirgi sharoitda inson shaxsiyatida ham katta o'zgarishlar, rivojlanish ro'y

bermoqdaki, natijada 353 kitobxonlar ma'naviyati va ruhiyatini o'rganish murakkablashmoqda. Chunki matbuot, radio, televideniya axborotlari tufayli yoshlarning mustaqil fikrlash darajasi o'smoqda. Bu esa badiiy asarni targ'ib qilish uslublarining turli shakl va uslublaridan foydalanish tufayli tushuncha doirasini aniqlash kerak. Badiiy asarni tahlil qilishning shakl va usullarini uzluksiz takomillashtirib borish, o'quvchilarga badiiy asarning ta'sir kuchini oshirish yo'llarini ishlab chiqish esa sinfdan tashqari o'qishni san'at darajasiga ko'tarishning asosiy shartidir. O'quvchilarda badiiy asarni emotsional qabul qilish, kishilar ruhiyatini anglash ehtiyoji tug'ilishi bilan adabiyotni o'rganish zaruriyati paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurbonova M.F. Mustaqil ishlarni tashkil etish asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan metodlar. Xalq ta'limi, 2020. 3- maxsus son, 37-43 bet.

2. Kuznetsova Marina Ivanovna, "PIRLS 2021 xalqaro solishtirma tadqiqoti doirasida o'qish savodxonligini shakllantirishning o'zigaxos xususiyatlari". 2021 y.

3. Masharipova U., Umarova M., Baynazarova D., Nabiyeva M. Ona tili. Metodik qo'llanma – Toshkent, 2015. – 160 b.

4. Sariyev SH. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o'stirish (metodik qo'llanma) – T.: Yurist-media markazi, 2010. – 76 b.

5. Mahmudov N. O'qituvchi nutqi madaniyati. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2009. – 12-31 b.

6. Mamatova. G Boshlang'ich sinf o'quvchilarida adabiy tushunchalarni shakllantirish metodikasi. – T.: Istiqloq, 2010. – 55 b